

Entornos académicos saludables en estudiantes de Medicina de ciclos básicos: ¿qué tan relevante resulta para los docentes y estudiantes un programa de intervención?

Diana Guízar Sánchez¹, Julieta Garduño Torres², Ricardo Martínez Tapia³, Gustavo López-Toledo⁴, Alejandro Hernández Chávez⁵, Raúl Sampieri Cabrera⁶, Tania Vives Varela⁷, Frida Contla Cervantes⁸, Adriana Robles Cabrera⁹

Autores:

¹Profesora titular A, Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, UNAM; ²profesora asociada C, Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, UNAM; ³profesor de asignatura, Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, UNAM; ⁴profesor de asignatura, Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, UNAM; ⁵profesor de asignatura, Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, UNAM; ⁶profesor titular A, Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, UNAM; ⁷jefatura del Departamento de Investigación Educativa, Secretaría de Educación Médica, Facultad de Medicina, UNAM; ⁸médico pasante de Servicio Social, Departamento de Investigación Educativa, Secretaría de Educación Médica, Facultad de Medicina, UNAM; ⁹profesor de asignatura, Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, UNAM

ORCID ID:

Diana Guízar Sánchez: 0000-0001-8905-6315; Julieta Garduño Torres: 0000-0002-5438-0956; Ricardo Martínez Tapia: 0000-0003-3460-7065; Gustavo López-Toledo: 0000-0002-0567-2602; Alejandro Hernández Chávez: 0000-0002-9876-0600; Raúl Sampieri Cabrera: 0000-0001-7733-1105; Tania Vives Varela: 0000-0002-1833-3976; Frida

RESUMEN

Antecedentes. Los alumnos de Ciencias de la Salud presentan uno de los índices más altos de depresión y ansiedad a lo largo de su formación académica. La creación de programas de intervención para formar entornos académicos saludables es fundamental para mantener o reconstruir el bienestar emocional de los alumnos.

Objetivo. Indagar la experiencia que los docentes y los alumnos tuvieron en la implementación de una intervención de acción tutorial diseñada para construir entornos académicos saludables para la consolidación de relaciones pares y de autocuidado en los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Método. Se trata de un estudio cualitativo con un diseño fenomenológico, para el que se empleó la técnica de entrevistas focalizadas o semiestructuradas. Aceptaron participar 14 docentes y 12 estudiantes.

Resultados. Las principales categorías fueron la relevancia de los temas, la apertura de un espacio para compartir vivencias, las actitudes de los compañeros, las temáticas abordadas y la necesidad detectada de establecer un seguimiento para cuidar la salud mental de los estudiantes.

Conclusión. La actividad fue efectiva para involucrar a los estudiantes de manera empática y libre. Se deben incorporar estas sesiones para una atención integral de los estudiantes junto con seguimiento y acompañamiento psicológico continuo.

Aketzali Contla Cervantes: 0009-0001-4481-4896; Adriana Robles Cabrera: 0000-0001-7207-9991

Correspondencia:

Julieta Garduño Torres, profesora asociada C, Departamento de Fisiología de Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Correo electrónico: julietagt@unam.mx

Recibido: 14 de marzo del 2024

Aceptado: 10 de abril del 2024

Palabras clave: *estudiantes; intervención de salud mental; entornos académicos saludables.*

ABSTRACT

Background: Students in health sciences experience some of the highest rates of depression and anxiety during their academic training. Creating intervention programs to establish healthy academic environments is crucial for maintaining or restoring the students' emotional well-being.

Objective: To investigate the experience that teachers and students had in implementing a tutorial action intervention designed to build healthy academic environments for the consolidation of peer relationships and self-care in students at the UNAM Faculty of Medicine.

Method: This is a qualitative study with a phenomenological design, using focused or semi-structured interviews. Fourteen teachers and twelve students gave their consent to participate.

Results: The main categories were the relevance of the topics, the opening of a space to share experiences, the attitudes of classmates, the topics addressed, and the need of establishing a follow-up to take care of the students' mental health.

Conclusion: The activity effectively involved students in a manner that was both empathetic and free. These sessions should be incorporated for comprehensive student care, along with continuous psychological follow-up and accompaniment.

Keywords: *Students; Mental Health Intervention; Healthy Academic Environments.*

INTRODUCCIÓN

Factores asociados al bienestar en estudiantes de medicina

La naturaleza estresante de la educación médica puede afectar tanto la salud física como mental en los estudiantes de Medicina y, por ende, tener un impacto futuro en su calidad de vida. Diversos estudios refieren que el bienestar disminuye durante la formación médica (1,2), específicamente en términos de salud mental, *burnout*, empatía, consumo de sustancias, fatiga por compasión, menor actividad física (3,4), problemas de sueño y alimentación (p. ej. obesidad) (5-9), los cuales se han asociado con el *burnout*, bajo rendimiento académico, disminución de la eficacia profesional, baja calidad de vida relacionada con la salud y mayores niveles de depresión (4-11). Rotenstein y colaboradores estimaron la prevalencia de depresión o síntomas depresivos en estudiantes de Medicina de 43 países. La prevalencia bruta global combinada fue del 27.2%. Además, se observaron variaciones en las estimaciones de prevalencia según las distintas modalidades de evaluación, oscilando entre el 9.3% y el 55.9% (8).

Factores asociados a la salud mental en estudiantes de Medicina

Factores individuales como la personalidad, la fatiga, la deuda educativa, la vida fuera de la Medicina (p. ej., conflictos intrafamiliares), los mecanismos de afrontamiento y hábitos diarios como el ejercicio, la alimentación y el sueño, los docentes, los planificadores de la educación, currículum (formal y oculto), el plan de estudios, el entorno educativo, el estado económico y cultural, el nivel educativo y trabajo de los padres afectan el rendimiento académico de los estudiantes (12), las experiencias de violencia (13,14), la sobrecarga de información, la falta de planificación de la carrera (15) e inclusive el cronotipo de los estudiantes (16) pueden estar relacionados con el riesgo de angustia psicológica, problemas de salud mental y reducción del bienestar entre los estudiantes de Medicina (4,8,17,18). Mientras que el apoyo social, encontrar significado en el estudio, participar en actividades recreativas y pasatiempos, el equilibrio entre el tiempo dedicado a la vida académica con la familiar y personal (pareja y amigos), así como las estrategias de afrontamiento positivas, se asocian con menores riesgos en salud mental (4,19).

Salud mental en estudiantes de Medicina en México

Específicamente en nuestro país, un trabajo en estudiantes de primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontró la presencia de síntomas depresivos y de ansiedad, evaluados tempranamente en el segundo y tercer mes de haber comenzado el ciclo escolar (20). Posteriormente, entre alumnos

de primer año y alumnos del internado médico se comparó la prevalencia de depresión, y se encontró un aumento significativo (3.5 a 5.7%) en los alumnos del internado médico (21). Galván-Molina y colaboradores encontraron una prevalencia de hasta 60% con uno o más trastornos de salud mental en los estudiantes de Medicina (22).

Intervenciones de atención tutorial en estudiantes de Medicina

Aunque la mayoría de los estudios hacen un profundo análisis para describir principalmente la prevalencia de síntomas depresivos, así como encontrar los factores asociados, es de resaltar que son escasos los estudios en nuestro país que diseñan una intervención psicológica y de atención tutorial con el fin de prevenir el desarrollo de estos trastornos y, por el contrario, comiencen a promover «entornos académicos saludables», además de brindarle al alumno herramientas para comenzar a tomar decisiones respecto a su salud mental.

Un entorno académico saludable es el lugar físico, entorno o contexto en el que se reúnen docentes y alumnos, y participan en el desarrollo de actividades académicas cotidianas manteniendo un adecuado estado de salud y bienestar (23). Para construir estos entornos es fundamental un trabajo en equipo transdisciplinario conformado por múltiples personas del área de la salud, docentes, alumnos, administrativos, entre otros, quienes en conjunto desarrollan estrategias de autocuidado que se transmitan a los alumnos de las ciencias de la salud para que mantengan o recuperen su estado de salud físico, social y mental, y así su formación académica pueda completarse in-

tegralmente (24). Los docentes pueden reducir el estrés de los estudiantes proporcionando entornos de aprendizaje tranquilos y de apoyo, que influyan de forma positiva en su autoeficacia; pueden estimular las emociones positivas dándoles retroalimentación apropiada, constructiva, positiva y de apoyo, creando enfoques interactivos de discusión en las aulas, ya que los sentimientos positivos hacia el clima y el entorno de aprendizaje pueden aumentar las emociones positivas como el disfrute, el orgullo y la esperanza en los estudiantes mientras aprenden, lo que se relaciona con el rendimiento académico (25). Por lo tanto, el objetivo del estudio fue explorar la experiencia que los docentes y los alumnos tuvieron en la implementación de una intervención de acción tutorial diseñada para construir entornos académicos saludables para la consolidación de relaciones pares y de autocuidado en los estudiantes de segundo año de la licenciatura de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM.

METODOLOGÍA

Diseño y aplicación de la intervención

Este es un estudio cualitativo de tipo fenomenológico y se diseñó bajo el modelo de seminario reflexivo con participación guiada, en el que los estudiantes se vuelven actores de la acción en la sesión. El concepto de participación guiada se refiere a los procesos y sistemas de implicación mutua entre los individuos, que se comunican una actividad culturalmente significativa. Esto incluye no solo la interacción «cara a cara, sino también la participación conjunta «codo a codo» entre alumno-alumno y alumno-profesor. En nuestro modelo de intervención, el estudiante es el actor principal del proceso reflexivo, pero el docente

guía las sesiones bajo un esquema de preguntas estructuradas que pretenden despertar en los alumnos el interés, la confianza y la conciencia de participar. En este sentido, se propicia que los alumnos se apropien de la actividad y dirijan la discusión.

El docente es el guía de la sesión, mientras que los estudiantes son sus actores principales. Las sesiones se estructuraron bajo tres tópicos de acción: resiliencia, modelos y mentores en tu vida, y vocación por la carrera. Para cada tópico se proyectó un video de reflexión debidamente seleccionado por los investigadores del proyecto, y posteriormente se plantearon una serie de preguntas que buscaban la discusión del tópico y el contexto dentro de sus experiencias personales. Para cada uno de los tópicos antes descritos se propició el diálogo reflexivo, visto como un proceso interactivo y dialógico que involucra la comunicación profunda y recíproca entre individuos con el propósito de explorar y comprender sus propias experiencias, creencias, acciones y pensamientos en torno al constructo de «salud mental». En este tipo de diálogo, los participantes (alumnos) se comprometen en una conversación significativa y autoindagatoria, donde se cuestionan, exploran y analizan sus percepciones, emociones y tabúes relacionados con la salud mental.

En el diálogo reflexivo se fomenta la autoconciencia, la autorreflexión y la metacognición, permitiendo a las personas examinar críticamente sus acciones pasadas, tomar conciencia de sus supuestos y valores subyacentes, y así generar una comprensión más profunda de sí mismos y de su entorno. Para que el proceso tenga éxito y la actividad sea relevante, es necesaria la disposición a escuchar activamente las perspectivas de otros, aportando diferentes puntos

de vista que pueden desafiar y enriquecer la propia comprensión. Asimismo, la práctica del diálogo reflexivo promueve el análisis constante de la experiencia vivida, la toma de decisiones informada y la búsqueda de cambios positivos en la acción futura. Esta intervención de salud mental fue mediada por facilitadores (académicos) que guiaron la conversación de manera respetuosa y abierta, para facilitar la exploración profunda de las ideas y la construcción conjunta de significados. Los investigadores envia-

ron la estrategia de intervención a los académicos de las 108 secciones de laboratorio de fisiología; los profesores de laboratorio realizaron la intervención en dos sesiones de tres horas cada una, espaciadas por ocho semanas entre una sesión y otra (figura 1). Al concluir la intervención, se utilizó la técnica de grupos focales para explorar la experiencia que tuvieron los estudiantes y profesores involucrados en el seminario reflexivo.

Figura 1. Flujo de la metodología

GRUPOS FOCALES

Diseño de la guía de entrevista

La entrevista semiestructurada es un tipo de técnica que combina la profundidad y flexibilidad de las entrevistas con la facilidad administrativa y la claridad de las entrevistas estructuradas (26). Durante la entrevista, se empleó una guía (que fue construida específicamente para este estudio) que se utilizó como herramienta de apoyo para ayudar en la exploración de los temas clave. La guía de entrevista se diseñó bajo la metodología Delphi (27), con la participación de académicos que aplicaron la interven-

ción, funcionarios del Departamento de Fisiología y por académicas del Departamento de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación Médica. Para construir las preguntas de la guía de entrevista se establecieron bajo consenso de los expertos siete categorías principales (temáticas, dinámica, actitud y aptitud docente, actitud de los alumnos, impacto de la experiencia en tu vida, estrategia y sugerencias) que incluyeron 21 subcategorías, dando como resultado una guía de entrevista con 24 preguntas. Antes del estudio, esta guía se probó con cuatro entrevistados de la misma institución para garantizar la idoneidad de la terminología para esta población y la pertinencia de las categorías preestablecidas.

Tabla 1. Guía de entrevista. Grupos focales por categorías temáticas

Categorías	Preguntas
<p>Temáticas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resiliencia • Gestión del tiempo • Modelos en tu vida • Motivación en la carrera 	<p>¿Qué te parecieron los temas abordados en la sesión (resiliencia, gestión del tiempo, modelos en tu vida y motivación de la carrera)?</p> <p>¿Cuál te gustaría quitar o agregar?</p> <p>¿Piensas que estos temas son útiles en tu vida y/o carrera?</p>
<p>Dinámica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interacciones alumno-alumno y alumno-profesor • Confianza y seguridad para participar • Adaptación de la dinámica por los académicos • Tiempo y espacio para la actividad <ul style="list-style-type: none"> • Expresión de emociones 	<p>¿Crees que la forma en que se llevan en tu grupo afectó la sesión?</p> <p>¿Cuál fue tu actitud, la de tus compañeros y la del profesor en la dinámica?</p> <p>¿Cómo fue la comunicación entre estudiantes y con el profesor?</p> <p>¿Cómo llevó el profesor la dinámica?</p> <p>¿Consideras que el tiempo fue suficiente para la actividad?</p> <p>¿Consideras que el laboratorio es un espacio adecuado para la actividad?</p> <p>¿Lograron expresar sus emociones y sentimientos en la actividad?</p> <p>¿Sientes que el docente se involucró en la actividad o solo fue un guía?</p>

<p>Emociones del docente</p> <ul style="list-style-type: none"> Rechazo de la actividad / debido al perfil o independiente del perfil Importancia de la actividad Creencias del docente hacia la salud mental Preparación para coordinar la actividad 	<p>¿Adaptaste la dinámica o seguiste la guía? ¿Te consideras capaz para dirigir esta actividad? ¿Te consideras emocionalmente preparado para guiar estos temas? ¿Te parece importante trabajar estos temas con los alumnos?</p>
<p>Emociones de los alumnos</p> <ul style="list-style-type: none"> Rechazo de la actividad Importancia de la actividad / para autocuidado Identificación de sus emociones Creencias del alumno hacia la salud mental 	<p>¿Cómo vivieron esta actividad? ¿Te parece importante abordar estos temas en tu grupo? ¿Lograste identificar cómo te sentiste?</p>
<p>Impacto de la experiencia en tu vida</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambios que has hecho Indiferencia 	<p>¿Has hecho algún cambio después de la actividad?, ¿cuál?, ¿cómo ha sido?, ¿te ha funcionado?</p>
<p>Estrategia</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementación Herramientas (PowerPoint, videos, junta previa) 	<p>¿Cómo te pareció la forma en la que se implementó la actividad? ¿Qué te parecieron los materiales que se proporcionaron (videos, preguntas guía y la junta previa)?</p>
<p>Sugerencias</p>	<p>¿Qué sugerirías para mejorar esta actividad?</p>

Muestreo

Se empleó un muestreo no probabilístico por intensidad de todos los casos necesarios para la saturación teórica (26,28), buscando deliberadamente la variación y riqueza de los datos mediante la selección de individuos que poseyeran las características objeto de estudio (estudiantes que participaron en la intervención de salud mental y docentes que la dirigieron) y que, a través de sus discursos, aportan información relevante sobre la experien-

cia y relevancia de la intervención. La oficina de la Coordinación de Enseñanza del Departamento de Fisiología invitó por correo electrónico a participar en los grupos focales a los 2,000 estudiantes que participaron en la intervención de salud mental y a los 108 académicos que dirigieron la intervención. La inclusión de nuevos participantes finalizó cuando no se obtuvo información teórica adicional. Por lo tanto, los dos estamentos considerados en este estudio fueron: 1) mujeres y hombres estudiantes que vivenciaron la intervención, y 2) mujeres

y hombres docentes que impartieron las sesiones. Los participantes fueron agendados aleatorizados por sexo y edad en dos grupos focales; el número total de alumnos fue 12 y el de docentes fue 14. En la tabla 2 se muestran los datos sociodemográficos de los grupos focales.

Tabla 2. Perfil demográfico de los participantes

Variable	Media (desviación estándar) N (Porcentaje)
Alumnos (n= 11)	
Edad	19 (+1.9) años
Sexo	
Femenino	6 (54.5%)
Masculino	5 (45.5%)
Grado escolar	
Segundo año de Medicina	11 (100%)
Docentes (n= 14)	
Edad	32 (+4.9) años
Sexo	
Femenino	7 (50%)
Masculino	7 (50%)
Escolaridad	
Licenciatura	2 (14.3%)
Maestría	4 (28.6%)
Doctorado	8 (57.1%)
Antigüedad docente	7 (+5.3) años

Desarrollo del grupo focal

Los grupos focales se llevaron a cabo en espacios cerrados para evitar deseabilidad social; la investigadora responsable de realizarlos era un agente externo al departamento académico de Fisiología y con experiencia en su conducción. Se llevaron a cabo dos sesiones por grupo focal, con una duración de dos horas y media cada una. Al inicio de la primera sesión, la moderadora explicó a las integrantes el objetivo de la reunión. Se les señaló que para conocer su opinión sobre la estrategia «entornos académicos» se realizarían preguntas relacionadas con sus aspectos formales. A los participantes se les aseguró que sus comentarios no tendrían repercusiones académicas ni laborales, que se mantendría su participación y permanencia de manera voluntaria y que se guardaría el anonimato y la protección de datos sensibles. Además, no existió restricción de tiempo para responder las preguntas de la guía de entrevista. Se dio una dinámica interesante en los grupos, de compartir testimonios, discusión, confrontación de puntos de vista, consensos y consejos. Las sesiones fueron grabadas íntegramente en cintas de audio y transcritas posteriormente a papel.

Transcripción de las grabaciones

Las grabaciones se transcribieron utilizando el software Transkriptor®; los textos de las transcripciones fueron revisados por un investigador del proyecto para asegurar la precisión de la información.

Análisis y plan estadístico

Como en cualquier análisis cualitativo, la principal

intención es poner de manifiesto los significados en el discurso de los entrevistados; así, las entrevistas transcritas se codificaron en categorías mutuamente excluyentes, que facilitan la organización de textos largos y la clasificación de la información con fines de comparación. El punto de partida fue trabajar previamente las categorías principales de la guía de entrevista, identificando temas basados en la teoría subyacente a la investigación y derivados de los objetivos específicos del estudio. Se realizó un análisis axial de texto libre de los testimonios obtenidos en los grupos focales, se hizo una reducción de datos, se codificaron y categorizaron las unidades de significado: separación de unidades, identificación y clasificación, síntesis y agrupamiento (29,30). Para llegar a un consenso sobre las categorías más adecuadas, dos personas por separado codificaron el mismo material y, posteriormente, se compararon las categorizaciones obtenidas por cada una. A través de este método, realizamos un análisis temático inductivo, organizando los datos en categorías mutuamente excluyentes a partir de las dimensiones establecidas a priori en la guía de temas que surgieron durante la revisión y el análisis de la información. Posteriormente, se triangularon los datos entre estamentos (estudiantes y profesores) (31). En este trabajo se muestran las vivencias de la primera categoría que surgió del análisis «Relevancia de la actividad y de las temáticas».

Consideraciones éticas

Este proyecto ha sido evaluado y aprobado por los Comités de Investigación y Ética de la Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, con dictamen de proyecto FM/DI/120/2023. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito

de todos los participantes en el estudio. Se garantizó la confidencialidad de la información obtenida directamente de los participantes. De cada sesión se pidió consentimiento para grabar las sesiones y realizar un análisis posterior de dichas grabaciones.

Resultados

Se realizaron cuatro grupos focales, dos de estudiantes con 11 participantes y dos de profesores con 14 participantes. Las principales categorías que dieron cuenta de la experiencia de los estudiantes durante la intervención fueron la relevancia de los temas, la apertura de un espacio para compartir vivencias, las actitudes de los compa-

ñeros durante las sesiones y los comentarios de los docentes durante la dinámica. Para los docentes, los aspectos que resaltan sobre su experiencia como guías de las sesiones del seminario reflexivo fueron el haber compartido sus vivencias personales, la estructura de las sesiones, las temáticas abordadas y la necesidad detectada de establecer un seguimiento para cuidar la salud mental de los estudiantes. Los testimonios de todos los entrevistados fueron muy amplios y detallados, por lo que, para efectos de presentación de la información, los resultados de la tabla 3 se basan en las categorías del análisis final; además, para facilitar la lectura de la información, la mayoría de los testimonios correspondientes a cada categoría se encuentran en la misma tabla.

Tabla 3. Categorías de análisis y algunas citas que las ejemplifican

Categoría	Ejemplo de cita
Alumnos	
Relevancia de la actividad y de las temáticas abordadas	«Yo creo que están bien los temas porque es algo que tenemos que tomar en cuenta. En la carrera en la que estamos [...] debemos tener mucha fuerza mental, pero también tenemos que tocar esa parte humana que tenemos [...] y no reprimir las emociones...»
Espacio para compartir vivencias y actitudes de los compañeros	«...creo que son espacios muy muy buenos y lo único malo que yo vi ese día porque sí había una compañera o dos que estaban como en postura de juzgar, como que en su teléfono nada más... y por eso hubo muchos compañeros que dijeron después: es que yo quise hablar, pero como ellas estaban como juzgando, pues no me dio confianza hablar...pero creo que fue lo único malo. O sea, la verdad, creo que fue un espacio muy muy bueno». (Debido a que es material generado con la herramienta de transcripción, no se corrigen aquí posibles errores de puntuación u ortografía)
Interacciones alumno-alumno	
Interacciones alumno-profesor	«...cuando los doctores te cuentan sus historias, como que también sientes esa presión porque dicen los doctores: tranquilos chicos se pueden... siento que a veces tanto las anécdotas te hacen sentir como que, si lo ves tú como una eminencia dices, ¡Ah, pues también pasó por lo mismo! No exactamente como yo, pero que es algo así...» (Ídem)

Confianza y seguridad para participar	«Las sesiones estuvieron buenas, hubo momentos en los que yo participaba y en los que sí me llegaba abrir, no tanto, tal vez si en mi mente, pero si me importa». «...sí te ayudan a sacar tus dudas en ese momento, como a liberarte un poco de todas estas que vas acumulando durante todo el semestre». (Ídem)
Adaptación de la dinámica por los académicos	«...yo lo sentí más como conceptos que vimos de la materia de salud mental, porque era algo que nosotros ya conocíamos... Muchos lo tomaron como una clase normal. Pero el doctor trataba de integrarnos más, siempre ha sido como de tratar de juntarnos a todos» «(La sesión) fue muy mala, porque el docente nada más nos hacía la pregunta y hacía comentarios que hacían que nosotros tampoco quisiéramos aportar, decía: ¡Ay, no, pues es que no entiendo por qué se deprimen jóvenes, pues no se estresen! Y nosotros como: ¡ay pues que padre, gracias por el tip, así de fácil se me quita!» (Ídem)
Tiempo y espacio para la actividad	«...lo que siento que afectó un poco la dinámica es el tiempo... Por lo mismo del tiempo, muchas compañeras no alcanzaban a participar o algunos como que se veían restringidos para expresar todo lo que pensaban, porque tenían esa limitante del tiempo...»
Docentes	
Adaptación de la dinámica por los académicos	«...pues yo me encargué de poder darle una estructura un poco diferente, metiendo vivencias más, de mis conocidos, de compañeros de otros alumnos para poder ejemplificar y no solamente ponerles los videos o el material que venía, sino también poder que ellos (los alumnos) se involucraron un poquito más». (Ídem)
Tiempo y espacio para la actividad	«...la estructura estuvo bastante bien, aunque he de confesar que las tres horas que nos dieron por la clase no me fueron suficientes para acabar las últimas diapositivas. Entonces tuve que cortar la clase un poquito. (La actividad) fue muy buena... porque pude conectar con mis alumnos a través de la empatía y una comunicación muy libre en el aula y la verdad es que muchos de ellos también abrieron sus sentimientos».
Familiaridad de los temas	«...cuando lo platicaba con los estudiantes los sentía familiarizados y algunos de ellos pensaban como que los dominaban por haberlos escuchado muchas veces antes, como que ya no toman tanta importancia de volverlos a pensar o de volverlos a replantear en este momento ... lo sentí como un poco repetitivo desde su punto de vista...»
Importancia de la actividad / para autocuidado	«Se implantaron este chip de: Tienes que ser fuerte, tienes que aguantar, tienes que chingarle, tienes que esforzarte. Pero ¿hasta dónde? Entonces ahí fue donde ya les cambió esa idea... Por ejemplo, había muchos chavos que sienten una gran culpa por no dar el máximo».

Necesidad de seguimiento y guías de referencia	«...como profesora ¿cómo los dirijo o a dónde los referencio? Conocemos algunas instituciones psicológicas, inclusive también con la facultad de psicología y decimos que pueden asistir... También, creo que sería como que no se quedará solamente en una plática porque sesiones de salud mental y ferias de salud mental podemos tener muchas, pero la verdad es que ellos requieren un seguimiento, sobre todo algunos alumnos con situaciones muy específicas requieren asistir a este tipo de intervenciones. Que no sea nada más como: ya lo platiqué, ya lo abrí y bueno ¿ahora qué? Porque necesitan un tratamiento y darles un enfoque de seguimiento y acompañamiento psicológico». (Ídem)
Relevancia de la actividad y de las temáticas abordadas	«Personalmente creo que fue muy oportuno... personalmente cuando más sentí frustración fue justamente en primer año y en segundo año. Y estos chicos están justamente pasando el segundo año y ellos vienen de pandemia, justamente ellos mismos decían que no era tan estresante desde sus casas y el contraste a las clases presenciales y entrando en segundo que es primer año, pues sí es bastante demandante y obviamente más estresante y se llega a sentir la competencia entre cada uno de ellos. Pero me pareció importante que fue una clase obligatoria»
Confianza y seguridad para participar	«...la sintieron provechosa y se sintieron escuchados, se desahogaron. Pero como una sesión institucionalizada, la sintieron forzada. Sienten que es para “tapar el ojo al macho”. Yo la verdad creo que la sesión fue un buen intento, con potencial. Algunos (alumnos), traen cargando alguna cosa, no todos confían, pero uno se da cuenta quien tiene algo de fondo y a lo mejor es un buen momento como para que esa persona escuche que el resto de los alumnos están igual que todos, cargan cosas pesadas. Y que se sientan como acompañados, que todos cargan las mismas cosas y que no son los únicos».
Importancia de la actividad	«...fueron un poquito más honestos, y me dijeron que sí les gustó bastante, creo que estos dos videos justamente hablan de experiencias de médicos».
Creencias del docente hacia la salud mental	«Yo no soy un profesional de la salud... y hay personas que saben cómo inducir a los alumnos a crear empatía, etcétera, etcétera. O sea, yo no estoy entrenado para eso, entonces probablemente es mi forma de presentarlo y de llevarlo a cabo porque alrededor del sesenta por ciento de mis alumnos prácticamente no participaron».
Preparación para coordinar la actividad	

DISCUSIÓN

En relación con la relevancia de la actividad y de las temáticas abordadas, acorde a lo reportado en estudios de intervención tutorial (30), los estudiantes consideraron que los temas de resiliencia y motivación eran pertinentes a las demandas de la licenciatura y que permitieron mantener el equilibrio entre la fortaleza mental y la expresión de sus

emociones, los programas de intervención de salud mental que consideran temas como motivación y resiliencia. Lo anterior permite fortalecer habilidades socioemocionales que se pueden transferir al ámbito universitario y laboral (30).

La actividad proporcionó un espacio donde el estudiante pudo compartir y participar, lo que sugiere su valor en promover la expresión y la

interacción en torno a temas de salud mental. Además, esta actividad ayudó a aliviar la tensión del alumnado y a proporcionar un espacio para la resolución inmediata de preguntas en salud mental, bienestar y la comprensión empática de las emociones de los estudiantes. Las emociones en entornos educativos tienen asociaciones complejas, además de con los ya mencionados procesos cognitivos, con procesos motivacionales y conductuales (25,32-35); se asocian de forma directa o indirecta con los logros de los alumnos, satisfacción, salud física y mental, motivación, fuentes cognitivas, aprendizaje autodirigido, calidad de las interacciones docente-alumno, educación en línea, concentración, procesamiento, almacenamiento, recuperación y aprendizaje de información; y, consecuentemente, el rendimiento académico. Sin embargo, se señaló un aspecto negativo: la percepción de compañeros que juzgan, lo que afectó la confianza de algunos alumnos para participar; de hecho, en estudios de intervención y salud mental, las relaciones con los compañeros son consideradas como un factor de riesgo (36). A pesar de esto, se resalta la valía del espacio en general como positivo y provechoso, lo que sugiere que la actividad es relevante en la promoción de un ambiente de apoyo y desarrollo personal.

Algunos docentes brindaron a los alumnos anécdotas personales, lo cual generó gran empatía en los alumnos al mostrarles que incluso los profesores enfrentan desafíos. La actividad fue valorada positivamente como beneficiosa y relevante en la construcción de relaciones entre los estudiantes y los profesores, en donde se reconoció el intento del profesor de fomentar la integración y la percepción del grupo como más que una clase convencional,

lo que podría aumentar su relevancia grupal. Los docentes pueden reducir el estrés de los estudiantes proporcionando entornos de aprendizaje tranquilos y de apoyo, que influyan de forma positiva en la autoeficacia de los estudiantes; pueden estimular las emociones positivas en los estudiantes dando retroalimentación apropiada, constructiva, positiva y de apoyo, creando enfoques interactivos de discusión en las aulas, ya que los sentimientos positivos hacia el clima y el entorno de aprendizaje pueden aumentar las emociones positivas como el disfrute, el orgullo y la esperanza en los estudiantes mientras aprenden (25).

La estructura de la actividad fue considerada efectiva para involucrar a los alumnos de manera empática y libre. A pesar de la limitación de tiempo, se logró un ambiente de apertura donde los estudiantes compartieron sus sentimientos. La estructura y enfoque personalizado de la actividad demostraron su relevancia al generar un espacio significativo para la comunicación y la empatía en temas de salud mental. Algunos docentes reconocieron la familiaridad de los temas y conceptos entre los alumnos y los percibieron como repetitivos o poco relevantes, lo que pudo disminuir su impacto para ciertos alumnos.

Los docentes lograron evidenciar que los estudiantes tienen un sentido de culpa por no alcanzar sus propias expectativas, resaltaron la importancia de comprender que las comparaciones son injustas debido a diferentes realidades. A pesar de la posible fatiga temática, los temas resultan valiosos al propiciar la reflexión y el cuestionamiento en los estudiantes, llevándolos a replantearse sus actitudes y perspectivas.

Se destacó la importancia de este abordaje para estudiantes en su segundo año, considerando la transición a clases presenciales y las demandas académicas. Se reconoce que el segundo año es más desafiante y estresante, generando competencia entre los estudiantes. Además, la actividad se considera oportuna al abordar las dificultades reales que los estudiantes enfrentan y brindarles un espacio para discutir y comprender la importancia de la salud mental en su contexto educativo, así como favorecer las redes sociales de apoyo en el aula (de compañeros y docentes). El apoyo social es un mecanismo de supervivencia para el estrés, puesto que aquellos estudiantes de Medicina que se encuentran satisfechos con su vida y con su red de apoyo muestran baja percepción al estrés, adecuadas estrategias de afrontamiento y alta resiliencia (37,38). El bajo apoyo social está relacionado con la mala autopercepción académica, así como con problemas de salud mental entre los estudiantes de Medicina (39). Al igual que el estrés, el apoyo social insuficiente podría continuar después de la calificación de estos estudiantes ya graduados como médicos, lo que podría afectar su práctica clínica futura.

Los docentes percibieron que los estudiantes valoraron positivamente la sesión, la sintieron provechosa y apreciaron la oportunidad de expresarse y desahogarse. Sin embargo, se plantea que la institucionalización de las sesiones puede generar una percepción de falsedad. A pesar de esta perspectiva negativa, se considera que la sesión tuvo un buen intento y potencial, ya que permitió a los estudiantes sentirse acompañados y comprendidos al darse cuenta de que todos enfrentan desafíos similares; esto es particularmente importante debido al rol

que juegan los docentes como guías en la actividad de salud mental (39,40). La relevancia radica en la conexión entre las experiencias compartidas y la apreciación por la autenticidad de los contenidos, lo que sugiere que este enfoque puede ser beneficioso para involucrar a los estudiantes en temas de salud mental.

Finalmente, se destaca la importancia de contar con profesionales capacitados en salud mental para dirigir y facilitar estas actividades, lo que podría ayudar a generar una mayor participación e involucramiento por parte de los estudiantes. Si bien esto es cierto y es una preocupación real, es necesario aclarar que la intervención busca ser un programa de acción tutorial con perspectiva en salud mental, no así una sesión de psicoterapia, esto es posible de alcanzar con la formación docente de nuestros académicos (41).

A pesar de los resultados y las conclusiones positivas del estudio, es importante reconocer las limitaciones que pueden haber influido en los hallazgos y en la interpretación de los resultados: 1) es posible que los participantes que aceptaron voluntariamente formar parte del estudio tengan perspectivas diferentes que aquellos que optaron por no participar. Esto podría haber introducido un sesgo de selección en los resultados; 2) aunque se mencionan las opiniones de varios alumnos, no se obtuvieron las de aquellos con diferentes niveles de rendimiento académico, lo que podría influir en las percepciones; 3) el estudio se centra en las experiencias de los participantes, pero no evalúa causas y efectos directos en términos de la efectividad de las sesiones sobre salud mental en el bienestar de los estudiantes, y 4) debería consi-

derarse como limitación importante la reducida muestra si se toma en cuenta el número de invitaciones y participantes en los grupos focales.

CONCLUSIONES

Los estudiantes de Medicina enfrentan muchos desafíos durante su educación; la propia carrera representa un desafío emocional donde, a pesar de que existen situaciones a lo largo de su formación que generan emociones positivas, las emociones negativas parecen ser frecuentes, con consecuencias adversas para su bienestar (físico y mental). La creación de programas de intervención para formar entornos académicos saludables es fundamental para mantener o reconstruir el bienestar emocional de los alumnos. Con los valiosos comentarios tanto de docentes como de estudiantes podemos concluir que en la mayoría de los casos fue una buena experiencia para estos y que ambos coinciden en la relevancia de continuar con la implementación de la estrategia. La experiencia es más fructífera con una adecuada relación docente-alumnos en la cual la base es intercambiar experiencias, ideas y retroalimentación. Que el conocer los conceptos abordados, como empatía y motivación, no hace precisamente que los alumnos los entiendan y apliquen en sus vidas diarias.

Se deben brindar herramientas y asesoría a los docentes que desarrollarán las actividades y dar un apropiado seguimiento a los alumnos que así lo requieran. La mayoría de los alumnos valoraron positivamente la relevancia de los temas abordados y la oportunidad de compartir sus emociones en un entorno de apoyo. Además, apreciaron las anécdotas personales de algunos docentes que generaron

empatía. Sin embargo, se identificaron desafíos, como la percepción de compañeros que juzgaban y la limitación de tiempo para la participación de todos los alumnos. Uno de ellos tuvo una experiencia negativa debido a la actitud inapropiada del docente, lo que subraya la importancia de que los facilitadores sean profesionales capacitados en salud mental.

Por otro lado, la mayoría de los docentes tuvo una experiencia positiva y consideraron efectiva la estructura de la actividad para involucrar a los estudiantes de manera empática y libre. Reconocieron que los temas podrían ser familiares para algunos alumnos, pero subrayan la importancia de propiciar la reflexión y el cuestionamiento. Se sugiere que estas sesiones no se limiten a charlas ocasionales, sino que incluyan un seguimiento y acompañamiento psicológico continuo.

REFERENCIAS

1. Colby L, Mareka M, Pillay S, Sallie F, van Staden C, du Plessis ED, Joubert G. The association between the levels of burnout and quality of life among fourth-year medical students at the University of the Free State. *South Afr J Psychiatry*. 2018;24:1101. doi: 10.4102/sajpsy.2018.24.1101. doi: 10.4102/sajpsy.2018.24.1101
2. Heinen I, Bullinger M, Kocalevent RD. Perceived stress in first year medical students - associations with personal resources and emotional distress. *BMC Med Educ*. 2017;17(1):4. doi.org/10.1186/s12909-016-0841-8
3. Blake H, Stanulewicz N, McGill F. Predictors of physical activity and barriers to exercise

- in nursing and medical students. *J Adv Nurs*. 2017;73(4):917–929. doi.org/10.1111/jan.13181
4. Dyrbye LN, Satele D, Shanafelt TD. Healthy Exercise Habits Are Associated With Lower Risk of Burnout and Higher Quality of Life Among U.S. Medical Students. *Acad Med*. 2017;92(7):1006–1011. doi.org/10.1097/ACM.0000000000001540
 5. Boni R, Paiva CE, de Oliveira MA, Lucchetti G, Fregnani J, Paiva B. Burnout among medical students during the first years of undergraduate school: Prevalence and associated factors. *PLoS One*. 2018;13(3):e0191746. doi.org/10.1371/journal.pone.0191746
 6. Frajerman A, Morvan Y, Krebs MO, Gorwood P, Chaumette B. Burnout in medical students before residency: A systematic review and meta-analysis. *Eur Psychiatry*. 2019;55:36–42. doi.org/10.1016/j.eurpsy.2018.08.006
 7. McKerrow I, Carney PA, Caretta-Weyer H, Furnari M, Miller Juve A. Trends in medical students' stress, physical, and emotional health throughout training. *Med Educ Online*. 2020;25(1):1709278. doi.org/10.1080/10872981.2019.1709278
 8. Rotenstein LS, Ramos MA, Torre M, Segal JB, Peluso MJ, Guille C, Sen S, Mata DA. Prevalence of Depression, Depressive Symptoms, and Suicidal Ideation Among Medical Students: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA*. 2016;316(21):2214. doi.org/10.1001/jama.2016.17324
 9. Tucker T, Bouvette M, Daly S, Grassau P. Finding the sweet spot: Developing, implementing, and evaluating a burn out and compassion fatigue intervention for third year medical trainees. *Eval Program Plann*. 2017;65:106–112. doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2017.07.006
 10. Fisher JJ, Kaitelidou D, Samoutis G. Happiness and physical activity levels of first year medical students studying in Cyprus: a cross-sectional survey. *BMC Med Educ*. 2019;19(1):475. doi.org/10.1186/s12909-019-1790-9
 11. Wolf MR, Rosenstock JB. Inadequate Sleep and Exercise Associated with Burnout and Depression Among Medical Students. *Acad Psychiatry*. 2017;41(2):174–179. doi.org/10.1007/s40596-016-0526-y
 12. Rezaei-Dehaghani A, Keshvari M, Paki S. The Relationship between Family Functioning and Academic Achievement in Female High School Students of Isfahan, Iran, in 2013-2014. *Iran J Nurs Midwifery Res*. 2018;23(3):183–187. doi.org/10.4103/ijnmr.IJNMR_87_17
 13. Fnais N, Soobiah C, Chen MH, Lillie E, Perrier L, Tashkhandi M, Straus SE, Mamdani M, Al-Omran M, Tricco AC. Harassment and Discrimination in Medical Training: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Acad Med*. 2014;89(5):817–827. doi.org/10.1097/ACM.0000000000000200
 14. Romo-Nava F, Bobadilla-Espinosa RI, Tafoya SA, Guízar-Sánchez DP, Gutiérrez JR, Carriedo P, Heinze G. Major depressive disorder in Mexican medical students and associated factors: A focus on current and past abuse experiences. *J Affect Disord*. 2019;245:834–840. doi.org/10.1016/j.jad.2018.11.083
 15. Dyrbye LN, Thomas MR, Shanafelt TD. Medical Student Distress: Causes, Consequences, and Proposed Solutions. *Mayo Clin Proc*. 2005;80(12):1613–1622. doi.org/10.4065/80.12.1613
 16. Romo-Nava F, Tafoya SA, Gutiérrez-Soriano J, Osorio Y, Carriedo P, Ocampo B, Bobadilla

- RI, Heinze G. The association between chronotype and perceived academic stress to depression in medical students. *Chronobiol Int.* 2016;33(10):1359-1368. doi.org/10.1080/07420528.2016.1217230
17. Jafari N, Loghmani A, Montazeri A. Mental health of Medical Students in Different Levels of Training. *Int J Prev Med.* 2012;3(Suppl 1):S107-112. doi.org/10.4103/ijpvm.ijpvm_106_23
18. Puthran R, Zhang MWB, Tam WW, Ho RC. Prevalence of depression amongst medical students: A meta-analysis. *Med Educ.* 2016;50(4):456-468. doi.org/10.1111/medu.12962
19. Mejicano GC, Bumsted TN. Describing the Journey and Lessons Learned Implementing a Competency-Based, Time-Variable Undergraduate Medical Education Curriculum. *Acad Med.* 2018;93 (3S Competency-Based, Time-Variable Education in the Health Professions):S42-S48. doi.org/10.1097/ACM.0000000000002068
20. Guerrero López JB, Heinze Martin G, Ortiz de León S, Cortés Morelos J, Barragán Pérez V, Flores-Ramos M. [Factors that predict depression in medical students]. *Gaceta Médica de México.* 2013;149(6):598-604.
21. Romo Nava F, Tafoya SA, Heinze G. Estudio comparativo sobre depresión y los factores asociados en alumnos del primer año de la Facultad de Medicina y del Internado. *Salud Mental.* 2013;36(5):375-379. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252013000500004&lng=es&tlng=es
22. Galván-Molina JF, Jiménez-Capdeville ME, Hernández-Mata JM *et al.* Sistema de tamizaje de psicopatología en estudiantes de Medicina. *Gac Med Mex.* 2017;153(1):75-87.
23. Díaz-Vicario A, Gairín Sallán J. Entornos escolares seguros y saludables. Algunas prácticas en centros educativos de Cataluña. *Rev Iberoam Educ.* 2014;66:189-206. doi.org/10.35362/rie660387
24. Cruz C, Orchard K, Shoemaker EZ, Hilty DM. A Survey of Residents/Fellows, Program Directors, and Faculty About Telepsychiatry: Clinical Experience, Interest, and Views/Concerns. *J Technol Behav Sci.* 2021;6(2):327-337. doi.org/10.1007/s41347-020-00164-5
25. Hayat AA, Shateri K, Amini M, Shokrpour N. Relationships between academic self-efficacy, learning-related emotions, and metacognitive learning strategies with academic performance in medical students: a structural equation model. *BMC Med Educ.* 2020;20(1):76. doi.org/10.1186/s12909-020-01995-9
26. Ruiz Olabuénaga J. Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao, España: Artes Gráficas Rontegui, S.A.L; 1999.
27. Gil B, Pascual-Ezama D. La metodología Delphi como técnica de estudio de la validez de contenido. *An Psicol.* 2012;28(3):1011-1020. doi.org/10.6018/analesps.28.3.156211
28. Strauss AL, Corbin J, Fagerhaugh S, Glaser B, Maines D, Sucek B, Weiner C. *Chronic illness and the quality of life.* St. Louis, MO: Mosby; 1984.
29. Lukas Mujika JF, Santiago Etxeberria K. Evaluación de centros escolares de educación secundaria del País Vasco. *Rev Electrón Invest Educ.* 2004;6(2):1-23. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412004000200001&lng=es&tlng=es

30. Baskaran M, Sekar U, Kokilavani N. Quasi-experimental study to assess the effectiveness of mental health programme on promoting mental health characteristics among adolescents in Coimbatore, India. *Clin Epidemiol Glob Health*. 2023;20:101216. doi.org/10.1016/j.cegh.2023.101216
31. Cisterna Cabrera F. Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa. *Theoria*. 2005;14(1):61-71.
32. Kremer T, Mamede S, Martins M, Tempski P, van den Broek W. Investigating the impact of emotions on medical students' learning. *Health Prof Educ*. 2019;5(2):111-119. doi.org/10.1016/j.hpe.2018.12.003
33. Mega C, Ronconi L, De Beni R. What makes a good student? How emotions, self-regulated learning, and motivation contribute to academic achievement. *J Educ Psychol*. 2014;106(1):121-131. doi.org/10.1037/a0033546
34. Wu H, Zheng J, Li S, Guo J. Does academic interest play a more important role in medical sciences than in other disciplines? A nationwide cross-sectional study in China. *BMC Med Educ*. 2019;19(1):301. doi.org/10.1186/s12909-019-1737-1
35. Wu H, Li S, Zheng J, Guo J. Medical students' motivation and academic performance: the mediating roles of self-efficacy and learning engagement. *Med Educ Online*. 2020;25(1):1742964. doi.org/10.1080/10872981.2020.1742964
36. Liu XQ, Guo YX, Xu Y. Risk factors and digital interventions for anxiety disorders in college students: Stakeholder perspectives. *World J Clin Cases*. 2023;11(7):1442-1457. doi.org/10.12998/wjcc.v11.i7.1442
37. Azzahra F. Pengaruh Resiliensi Terhadap Distres Psikologis Pada Mahasiswa. *JIPT [Internet]*. 2017 Feb. 20 [cited 2024 Jun. 28];5(1):80-96. Disponible en: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/3883>
38. Azzahra F, Paramita RW. The Effect of Resilience toward Psychological Distress Among Female Medical Students. In: *Proceedings of the 4th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities (ACPCH 2018)*. Atlantis Press; 2019.
39. Tayfur C, Ulupinar S. The Effect of Perceived Social Support on the Academic Achievement of Health College Students. *J Psy Nurs*. 2016;7(1):1-6. doi: 10.5505/phd.2016.52523
40. Torales J, Barrios I, Samudio A, Samudio M. Apoyo social autopercibido en estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay). *Educ Méd*. 2018;19(3):313-317. doi.org/10.1016/j.edumed.2017.07.001
41. LaBelle B. Positive Outcomes of a Social-Emotional Learning Program to Promote Student Resiliency and Address Mental Health. *Contemp Sch Psychol*. 2019. doi.org/10.1007/s40688-019-00263-y